

XI Congreso Científico Internacional de la FACULTAD DE MEDICINA “Dra. Dianela Parra de Ávila”

Área: Salud Pública

Potencial Epidemiológico de la Cucaracha Marrón (*Periplaneta americana*, Blattidae): Alcances de una Revisión Sistemática

(Epidemiological Potential of the Brown Cockroach (*Periplaneta Americana*, Blattidae): Scope of a Research Proposal)

Edison Pascal¹, Ysaías Alvarado¹, José Arcaya², Helimar Vásquez³, Yasira Camargo³, Jeseth Chong³

1: Centro de Biomedicina Molecular, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

2: Instituto de Investigaciones Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia (LUZ)

3: Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Zulia (LUZ)

edisonpascal@gmail.com

RESUMEN

Introducción: La cucaracha marrón (*Periplaneta americana*), especialmente aquellas que viven cerca de los humanos, muestra una fuerte atracción por una variedad de sustratos, como alimentos, desechos y excrementos. Esta preferencia alimentaria las expone a microorganismos patógenos, como virus, hongos, bacterias, protozoos y helmintos.

Objetivo: Estudiar el Potencial Epidemiológico de la Cucaracha Marrón (*Periplaneta americana*, Blattidae) en el Alcance de una Revisión Sistemática

Métodos: Este estudio de revisión sistemática siguió las directrices de la declaración PRISMA y realizó búsquedas en Google Scholar, PubMed y Scielo, para recopilar publicaciones sobre la capacidad vectorial y epidemiología en cucarachas. Tras eliminar duplicados y artículos irrelevantes, se analizaron los textos completos según criterios de inclusión. Se seleccionaron trabajos que identificaban a las cucarachas como posibles vectores de enfermedades y establecían vínculos entre la epidemiología y la presencia de cucarachas en entornos, especialmente en áreas de servicios de salud.

Resultados: Se preseleccionaron 2082 artículos relevantes. Tras eliminar duplicados y analizar títulos y resúmenes, se seleccionaron 231 artículos para una revisión completa, de los cuales se escogieron finalmente 7. El ciclo de vida de las cucarachas abarca tres etapas: huevo, ninfa y adulto. Estos insectos pueden transmitir enfermedades bacterianas, incluyendo gastroenteritis, con síntomas como náuseas, vómitos y diarrea. Además, transportan alérgenos en sus cuerpos y excrementos, desencadenando asma y afectando la piel y los ojos. Un análisis parasitológico reveló la presencia de parásitos de interés médico, destacando la asociación de ciertos parásitos con entornos específicos. Se encontró que un porcentaje significativo de pacientes mostraba reactividad cutánea a antígenos de cucaracha, especialmente en hombres.

Conclusiones: Se recalca el papel crucial de las cucarachas como portadoras de enfermedades gastrointestinales y desencadenantes de reacciones alérgicas, lo que representa un serio riesgo para la salud pública y destaca la importancia de abordar los problemas de salud relacionados con las alergias.

Palabras clave: Cucaracha, parásitos, epidemiología.

Introducción

Diversas enfermedades como la malaria, el dengue, la enfermedad de Chagas, la leishmaniosis, las parasitosis intestinales, y otras más, siguen representando un desafío significativo para la salud pública en múltiples naciones a nivel global ⁽¹⁾. Estas enfermedades tienen un factor en común, son transmitidas por insectos vectores. En este contexto, la lucha contra estas enfermedades implica un esfuerzo coordinado y significativo en la gestión y control, con el objetivo de lograr una mayor eficacia en su prevención y tratamiento.

En este contexto, los insectos del orden Blatodea, comúnmente conocidos como cucarachas, forman parte del filo de los artrópodos y la clase de los insectos. Este grupo de organismos se destaca por su notable capacidad de adaptación y resistencia, lo que les permite prosperar en una amplia gama de entornos, desde viviendas hasta instalaciones hospitalarias y establecimientos de comida. Las cucarachas se caracterizan por presentar un cuerpo aplanado, antenas largas y seis patas. Algunas especies de este orden poseen la habilidad de volar, mientras que otras son exclusivamente terrestres ⁽²⁾.

La cucaracha marrón (*Periplaneta americana*), especialmente aquellas que viven cerca de los humanos, muestra una fuerte atracción por una variedad de sustratos, como alimentos, basura y excrementos. Esta preferencia alimentaria las expone a microorganismos patógenos, como virus, hongos, bacterias, protozoos y helmintos. Estos microorganismos pueden adherirse a su cuerpo o

estar presentes en su tracto intestinal, lo que les permite actuar como portadores mecánicos o foréticos de enfermedades, teniendo esto implicaciones en la salud pública ⁽³⁾.

En este sentido, la relevancia médica de las cucarachas es considerablemente mayor de lo habitual, ya que se ha confirmado que estas albergan una diversidad de microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, siendo vectores reconocidos de enteropatógenos humanos. Varios estudios han documentado el aislamiento de diversos patógenos humanos a partir de estos insectos, subrayando la importancia de controlar su presencia en entornos donde puedan representar un riesgo para la seguridad sanitaria ^(4,5).

Objetivo

Estudiar el Potencial Epidemiológico de la Cucaracha Marrón (*Periplaneta americana*, Blattidae) en el Alcance de una Revisión Sistemática.

Método de Búsqueda

Este estudio de revisión sistemática se realizó siguiendo las pautas establecidas por la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) ⁽⁶⁾. Se llevaron a cabo búsquedas en las bases de datos de Google Scholar, PubMed y Scielo en marzo de 2024 con el objetivo de recuperar todas las publicaciones relacionadas con la capacidad vectorial y la epidemiología en cucarachas. Los términos de búsqueda utilizados, incluyeron palabras clave como: "cucarachas", "epidemiología" y "vector".

Parámetros de Selección: Luego del proceso de eliminación de duplicados y exclusión de artículos irrelevantes según sus títulos y resúmenes, se recuperó el texto completo de los artículos restantes y se analizaron de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

Se incluyeron en el estudio aquellos trabajos que cumplieron con dos requisitos: 1) tenían como objetivo Reconocer a las cucarachas como potenciales vectores de agentes patógenos, y 2) Establecer una relación entre la epidemiología y la presencia de cucarachas en ciertos entornos, sobre todo áreas de servicio de salud.

Resultados y Discusión

Descripción del estudio: La Figura 1, muestra el proceso general de búsqueda y revisión del estudio actual. Inicialmente, se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Google Scholar, Scielo y PubMed, lo que resultó en la preselección de 2082 artículos que podrían ser fundamentales para el alcance de la revisión. Luego, tras eliminar los duplicados y analizar los títulos y resúmenes de estos registros de búsqueda, posteriormente se seleccionaron 231 artículos para la revisión completa del texto y/o resumen. Finalmente se escogieron 7 artículos (de los 231 anteriores), para la versión final de esta investigación.

Figura 1. Flujograma de revisión sistemática de la investigación

Ciclo biológico de *Periplaneta americana* e Importancia en Salud Pública

El ciclo de vida de las cucarachas se compone de tres etapas distintas: huevo, ninfa (con varios estadios de desarrollo) y adulto. Los huevos de estos insectos se encuentran agrupados en pares dentro de una estructura denominada ooteca. Tras la eclosión, las ninfas atraviesan diferentes fases de crecimiento hasta alcanzar la madurez como adultos. Las cucarachas pueden albergar enfermedades causadas por diversos organismos como bacterias. Se ha demostrado experimentalmente la transmisión de graves enfermedades digestivas a través de ellas, siendo la gastroenteritis una de las más comunes. Los síntomas incluyen náuseas, dolores abdominales, vómitos, diarrea, disentería y otras afecciones. Los agentes patógenos responsables de estas enfermedades son transportados por las cucarachas en sus patas y cuerpos, contaminando alimentos y utensilios. Además, sus excrementos y mudas contienen alérgenos que pueden afectar los ojos y la piel, siendo especialmente preocupantes aquellos que desencadenan asma ⁽⁵⁾. Por lo tanto, existe el riesgo de padecer enfermedades transmitidas por cucarachas, haciendo énfasis a la capacidad de estos insectos para albergar y propagar agentes patógenos que pueden causar graves problemas de salud, incluyendo gastroenteritis y alergias. Es importante resaltar la importancia de

controlar y prevenir la presencia de cucarachas en entornos habitados para evitar riesgos para la salud pública.

La Cucaracha Marrón (*P. americana*) como Vector de Organismos Patógenos

Carzola ⁽³⁾, recolectó 149 ejemplares de cucarachas, pertenecientes a la especie *P. americana*, en tres sitios diferentes: mercado municipal, recinto universitario (UNEFM) y hospital universitario, en la ciudad de Coro, Venezuela. El 97,99% de ellas albergaban parásitos entéricos, mientras que 3 resultaron negativos. El análisis parasitológico reveló 13 taxa de parásitos, incluyendo 7 de interés médico, con *Blastocystis* spp. y *Leptomonas* spp. como los más prevalentes. El índice de abundancia de la fauna parasitaria fue similar en los tres sitios, y el análisis de correspondencia mostró una asociación entre *Enterobius vermicularis* y el recinto hospitalario, y entre *Ascaris* spp. y *Entamoeba coli* con el recinto educativo.

Es factible definir que, este estudio, reveló una distribución similar de la fauna parasitaria en los tres sitios de recolección, y el análisis de correspondencia destacó una asociación entre *Enterobius vermicularis* y el hospital universitario, así como entre *Ascaris* spp. y *Entamoeba coli* con el recinto educativo. Esta investigación proporciona información relevante sobre la presencia de parásitos en cucarachas en diferentes entornos urbanos, lo que puede ser crucial para la salud pública y la gestión de control de plagas en estas áreas.

Relación entre la Cucaracha Marrón y Casos de Alergias

En un estudio realizado por Mendoza-Gertrudis ⁽⁷⁾, con 1837 pacientes, encontraron que el 17,90% presentaba reactividad cutánea al antígeno de *P. americana*, siendo el 50,76% de los casos en hombres. De los pacientes reactivos, el 42,85% eran pediátricos y el 57,15% adultos, con una edad promedio de 25,18 años. Además, se observó que el 3,91% de la población total estudiada tenía pruebas positivas para alimentos, destacando la relevancia de estas reacciones en la salud de la población analizada.

Podemos establecer que, la prevalencia del 17,90% indica una proporción significativa de individuos sensibles a este alérgeno. La diferencia en la distribución por sexo, con un mayor porcentaje en hombres, y la división por grupos de edad entre pediátricos y adultos, resalta la importancia de considerar estos factores en la evaluación de alergias. Además, el hallazgo del 3,91% de la población con pruebas positivas para alimentos sugiere posibles alergias alimentarias asociadas. Estos resultados subrayan la relevancia de la investigación en alergias y la necesidad de abordajes específicos según el perfil demográfico y clínico de los pacientes estudiados.

Conclusiones

Los estudios analizados resaltan la trascendencia de las cucarachas como portadoras de parásitos y patógenos, con altas prevalencias de infecciones entéricas. Estos hallazgos subrayan el papel fundamental que desempeñan las cucarachas como vectores de enfermedades gastrointestinales, lo cual representa un serio riesgo para la salud pública.

Además, se evidencia la asociación de estos artrópodos con reacciones alérgicas en humanos. Las cucarachas pueden actuar como desencadenantes de alergias respiratorias, cutáneas y otras manifestaciones alérgicas, lo que afecta significativamente la calidad de vida de las personas sensibilizadas. Esto resalta la importancia de considerar a las cucarachas como un elemento relevante en el abordaje de problemas de salud pública relacionados con alergias.

La propuesta de un estudio más amplio (que se está formulando desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en conjunto con la FMED y la FCV, de la Universidad del Zulia) busca profundizar en la comprensión de la epidemiología de enfermedades transmitidas por los Blátidos, destacando la necesidad de investigar y controlar estos insectos para proteger la salud de la población.

Referencias bibliográficas

- 1) **Pascal-Bello E.** El Control Ecológico y la Ecoepidemiología en el Manejo de Artrópodos de Interés en Salud Pública. REDIELUZ. 2023;13(1):213-218. doi: 10.5281/zenodo.8127308
- 2) **Chen W, Liu YX, Jiang GF.** De novo Assembly and Characterization of the Testis Transcriptome and Development of EST-SSR Markers in the Cockroach *Periplaneta americana*. Sci Rep. 2015 Jun 5;5:11144. doi: 10.1038/srep11144. Erratum in: Sci Rep. 2015;5:16547. PMID: 26046295; PMCID: PMC4457154.
- 3) **Cazorla Perfetti D, Morales P, Navas P.** Aislamiento de parásitos intestinales en la cucaracha americana (*Periplaneta americana*) en Coro, estado Falcón, Venezuela. Bol Malariol Salud Ambient. 2015;55(2):184-193. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-46482015000200006&lng=es&tlng=
- 4) **Fotedar R, Shriniwas UB, Verma A.** Cockroaches (*Blattella germanica*) as carriers of microorganisms of medical importance in hospitals. Epidemiol Infect. 1991 Aug;107(1):181-7. doi: 10.1017/s0950268800048809. PMID: 1884658; PMCID: PMC2271592.

- 5) **Ponce G, Cantú PC, Flores A, Badii M, Barragán A, Zapata R, Fernández I.** Cucarachas: Biología e importancia en salud pública. Rev Salud Pública Nutr. 2005;6(3). Disponible en: <https://respyn.uanl.mx/index.php/respyn/article/download/152/134/267>
- 6) **Vera Carrasco O.** CÓMO ESCRIBIR ARTÍCULOS DE REVISIÓN. Rev Med La Paz. 2009;15(1):63-69. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582009000100010&lng=es&tlng=es
- 7) **Mendoza-Gertrudis ML, Rosas-Alvarado A, Velasco-Medina AA, Cuevas-Mora HA, Albarrán-Godínez A, Moya-Almonte MG, Vallejos-Pereira CM, Velázquez-Sámano G.** Prevalencia de sensibilización a cucaracha. Experiencia de un servicio de alergia. Rev Alerg Mex. 2020 Jul-Sep;67(3):224-236. Spanish. doi: 10.29262/ram.v67i3.773. PMID: 32870736.